

Шимко Виталий Артурович,

доктор психологических наук

<http://orcid.org/0000-0003-4937-6976>

Виртуальные и офлайн сообщества: что общего?

Родовое понятие *сообщество*, при первом приближении, не вызывает существенных разногласий в трактовках. Лаконичное определение звучит как-будто исчерпывающе емко:

«Сообщество (от «совместное общество») — группа людей, имеющих общие интересы» [1].

Однако, в такой простой дефиниции «защит» указатель на необходимость более глубокого понимания существа вопроса. Согласно процитированному определению, сообщество конституируется посредством «магии» разделяемых интересов. Какова процессуальная сторона общности интересов? В этой связи, гораздо более информативно выглядят критерии интернет-сообществ:

- *«наличие общих интересов;*
- *регулярное общение на страницах конкретного веб-ресурса;*
- *личное взаимодействие между участниками;*
- *осознание членами сообщества своей принадлежности к нему;*
- *появление пользователей с определенными ролями и образами» [2].*

Как видим, наряду с общими интересами, сообщества предполагают такие категории, как – общение, взаимодействие, осознание принадлежности и ролевое распределение, а также пространственно-временную локализацию. Для веб-ресурсов пространство является виртуальным, разумеется. Опять же, так выглядит на первый взгляд. А для других сообществ? Речь идет только о физическом пространстве или каком-то еще? Также, в приведенном определении общность интересов по-прежнему остается в статусе *terra incognita*. Какова природа интереса? Интеллектуальная? Эмоциональная?

Аристотель утверждал, что интерес – эмоция, с которой начинается познание. Развивая структурно-онтологический взгляд на сообщества в урбанистическом контексте [3], мы рассматриваем интерес как в потребностном, так и ценностном ключе. А именно, как – познавательную деятельность (мышление) в связи с удовлетворением потребностей и реализацией ценностей. Должны ли данные интенциональные факторы совпадать или обобщающую функцию выполняет познающее мышление?

На наш взгляд, в обоих случаях (виртуальные и офлайн сообщества) объединение происходит, в первую очередь, по критерию *пространства мышления* или другими словами – *мировоззрения* участников. При этом

сообщество предполагает не только общность мировоззрения, но и мыслительных способов (сценариев) ориентироваться в со-общной картине мира, руководствоваться ею и развивать ее. Именно в этом мировоззренческом смысле уместно говорить о со-переживании членами комьюнити определенных сторон, аспектов их жизни. Сообщество возникает там, где есть со-общность факторов, обеспечивающих такое со-переживание (рис. 1).

Рис. 1. Структурно-онтологическое определение сообщества.

Как видим, предложенный с помощью структурно-онтологической матрицы (рис. 1) взгляд на сообщество, снимает проблему дифференциации комьюнити по онлайн/офлайн критерию. Такой подход, по нашему мнению, способствует концентрации фокуса на системообразующих сообщество факторах. В свою очередь, это позволяет различить и продуктивно соотнести между собой содержательную и формальную стороны эффективного комьюнити менеджмента – проблематики, стимулирующий все больший интерес в современном обществе [4].

Список литературы:

1. Сообщество [Электронный ресурс] // Wikipedia. – 2001. – Режим доступа к ресурсу: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Сообщество>
2. Критерии сообщества [Электронный ресурс] // PromoPult. – 2019. – Режим доступа к ресурсу: <https://promopult.ru/library/Комьюнити>

3. Шимко, Виталий. (2019). Городское пространство: структурно-онтологический эскиз. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3520459>
4. Комьюнити менеджмент: технологии успеха [Электронный ресурс] // Labiptcom. – 2020. – Режим доступа к ресурсу: <https://labipt.com/community-management-success-technologies/>